

*Походзяца О. Б.*Кандидат історичних наук, заступник головного зберігача
Національний музей історії України**ДО НАУКОВОЇ АТРИБУЦІЇ ПОРТРЕТА ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ**

Традиція ктиторських портретів була невід’ємною складовою українського мистецтва XVII–XVIII ст., що виконували функцію увічнення пам’яті про меценатів церкви, просвітників, світочів духовності та культури. Наукова атрибуція ктиторських портретів на сьогодні залишається актуальним питанням для українського мистецтвознавства, оскільки за радянський час тему церкви та сакрального мистецтва майже не вивчали з ідеологічних причин. Ктитори церкви були представниками різних верств населення, серед яких велику кількість становили козацькі роди: Мазепи, Родзянки, Стороженки, Туптали, та багато інших. Родина козацького сотника Сави Туптала (1599–1703) була ктиторами багатьох церков м. Києва наприкінці XVII – початку XVIII ст., та найбільше патрунувала Кирилівський монастир. До Києва родина Тупталів приїхала з Макарова у 1661 р. та оселилися на Подолі. Неподалік від Кирилівського монастиря С. Туптало побудував Миколаївський Йорданський жіночий монастир, в якому служили ігуменями його доньки Марія, Феодосія і Параскева, а старша Олександра була інокинею¹. Дружина С. Туптала Марія Михайлівна була його вірною помічницею в ктиторських справах. Туптали допомагали Києво-Могилянському колеґіуму, Оленокостянтинівській церкві на Подолі, а свій будинок переписали на церкву Миколи Притиска². Сава Туптало, дружина Марія та доньки поховані в Троїцькій церкві Кирилівського монастиря. Біля надгробка С. Туптала висів його погрудний ктиторський портрет³.

До ктиторських належить ростовий портрет сина Сави Туптала – митрополита Димитрія Ростовського (інв. № М-454) з мистецької збірки Національного музею історії України (далі – НМІУ). Цей твір був одним з перших надходжень Київського музею старожитностей та мистецтв (нині НМІУ, НХМУ), надійшов у рік його заснування – 28 жовтня 1899 р. на ім’я мецената Богдана Ханенка під № 31⁴. Згідно із записами в інвентарній книзі музею (том 1) до його відкриття портрет зберігався в Київській міській думі. Переданий він був туди 17 червня 1892 р. істориком, археологом, колекціонером гем та археологічної старовини Турвонтом Кибальчичем (1848–1913)⁵. Мешкав Турвонт Венедиктович у Києві на Лук’янівці, згодом у будинку княгині Трубецької (вул. Володимирська, 3), в якому відкрив власний археологічний музей⁶. Разом із портретом до музейної збірки він передав ікону “Немовля Ісус Христос” з іконостаса Софійського Собору, яку 4 лютого 1938 р. музей передав до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника⁷. Остання, вірогідно, була вилучена під час реставраційних робіт з Софійського собору у 80-х – початку 90-х рр. XIX ст., якими керував історик мистецтва, професор А. Прахов⁸. Отже, можна припустити, що портрет Димитрія Ростовського походить, як і ікона, з Києво-Софійського собору, а не Кирилівської церкви, як ми попередньо вважали⁹. Мистецьку колекцію Києво-Софійського собору, передану у 1875 р. до Митрополичого будинку, що складалася з портретів, ікон, церковного начиння, вивчав та

¹ Попельницькая Е. К истории Киевского Иорданского монастыря // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы / Под общ. ред. игумена Серафима (Симонова). Ростов; Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 195-198; Рогожина Н. К истории родительского дома святителя Димитрия Ростовского // Святитель Димитрий Ростовский. Ростов Великий, 2008. С. 187.

² Антонович В., Бец В. Исторические деятели Юго-Западной России Киев, 1883. Вып. 1. URL: www.library.kr.ua/elib/deyteli; Рубцева М. Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовского // Святитель Димитрий Ростовский. Ростов Великий, 2008. С. 32-33.

³ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом / НХМУ; авт.-упоряд. Г. О. Белікова. Київ, 2006. С. 310.

⁴ Інвентарна книга Київського музею старожитностей та мистецтв. 1898–1914. Т. 1. № 31.

⁵ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом.

⁶ Отрощенко В. Кибальчич Турвонт Венедиктович // Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11874.

⁷ Інвентарна книга Київського музею старожитностей та мистецтв. 1898–1914. Т. 1. № 30.

⁸ Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. Київ: Либідь, 2016. С. 193.

⁹ Походзяца О. Портрет Димитрія Ростовського в колекції НМІУ // Науковий вісник Національного музею історії України: Зб. наук. праць. Київ, 2016. Вип. 1. Ч. 2. С. 145-154.

опікувався нею історик, мистецтвознавець, професор Київської духовної академії М. Петров¹. За його описами портрет свт. Дмитрія Ростовського з колекції Митрополичого будинку різниться від того, що зберігається в НМІУ: ліворуч зверху герб святителя (а не праворуч), ліворуч праці Дмитрія (а не праворуч)². Встановлено, що портрет цей з Києво-Софійського Митрополичого будинку сьогодні є окрасою Національного художнього музею України (інв. № Ж-456)³. На користь того, що портрет Дмитрія Ростовського походить з Кирилівського монастиря свідчать дослідження українського мистецтвознавця Ніна Пархоменко⁴. Портретів цього святителя в Кирилівській обителі було якнайменше два⁵.

У рік передачі (1892) портрета Дмитрія Ростовського до Київської міської думи Т. Кибальчицем в Кирилівській церкві відбувалися реставраційні та реконструктивні роботи під керівництвом А. Прахова, М. Врубеля та художньої школи О. Мурашка (1881–1884)⁶. Зазначимо, що під час керівництва реставраційними роботами в Кирилівській церкві та художнього оформлення Володимирського собору мистецтвознавець, професор Київського університету А. Прахов здобув великий авторитет серед київської інтелігенції та меценатів першого київського музею. На першому зібранні Комітету, де було порушене питання щодо влаштування в Києві музею, він доповідав про завдання Міського музею⁷. А. Прахов, архітектор В. Ніколаєв, художники В. Галимський, В. Орлоський, І. Селезньов тощо (які збирали мистецькі твори для майбутнього київського музею) у 1890 р. стали засновниками Київського товариства заохочення мистецтв⁸. Б. Ханенка, якому в 1899 р. було передано портрет Дмитрія Ростовського з Київської міської управи, призначили секретарем цього товариства⁹. Він же був автором першого статуту музею¹⁰.

Ктиторські зображення свт. Дмитрія Ростовського в Кирилівському монастирі не були випадковістю. Родина Тупталів була ктиторами цього монастиря, доля неодноразово зводила Дмитра Савича Туптала (Дмитрія Ростовського) із цією обителлю: у 1668 р. у віці 17 років він прийняв чернечий постриг саме в Кирилівському монастирі із рук ігумена Мелетія під ім'ям Дмитрій та оселився в монастирі¹¹. Упродовж життя він мешкав в інших містах, а коли приїздив до Києва, обов'язково відвідував Кирилівську обитель, опікувався життям братії, а по смерті Інокентія Монастирського був ігуменом монастиря з січня по червень 1697 р.¹² З ним у Дмитрія Туптали (Ростовського) пов'язаний початок письменницької та проповідницької діяльності¹³. В житті так охарактеризовано святителя: “сей богобоязливый муж был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском, греческом, латинском, еврейском и польском языках, великую имел склонность к наукам”¹⁴. Освіту здобув в Колегіумі Богоявленського монастиря. До 1675 р. святитель служив Господу в Кирилівському монастирі та виконував писарський послух, потім – в Густинському монастирі біля Прилук та Батуринському монастирі на Чернігівщині. У 1684 р. Дмитрій Ростовський на запрошення Варлаама Ясинського став проповідником Києво-Печерської лаври, де взяв послух на написання головної праці свого життя – “Четїї Мінеї” (“Життя святих”), над якою працював понад 20 років. Дмитро Туптало був також автором опису історії України, десятка проповідей, повчань, праць духовного змісту (“Руно орошенное”), богословських та драматичних творів (“Різдва драма”), віршів, комедій та пісень (“Ісусе мій люб'язний”), які охоче виконували лірники і кобзарі. У різні часи був ігуменом Крупицького

¹ Петров Н. Коллекция старых портретов и других вещей, переданная в 1909 году в Церковно-археологический музей при Киевской духовной академии из Киевского Митрополитского дома // ТКДА. 1910. № 7-8. С. 529-541.

² Там же. С. 538-539.

³ Український портрет XVI–XVIII ст. : каталог-альбом. С. 175.

⁴ Пархоменко Н. Портрети українського духівництва XVIII ст. : Каталог. Київ, 1998. С. 12.

⁵ Там само.

⁶ Київ. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ: Фенікс, 2007. С. 200.

⁷ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 658, спр. 1; Ковальський В. Меценаты Києва. Киев, 1998. С. 361.

⁸ Федорова Л. Передісторія київського художньо-промислового і наукового музею (1880–1899 рр.) // Перші читання пам'яті М. Ф. Біляшівського: Збірка статей за мат-ми наук. конф. 22 червня 2005 р. 2006. С. 16-17.

⁹ Там само. С. 18.

¹⁰ Ковальський В. Меценаты Києва. С. 362.

¹¹ Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники 18-го века. Санкт-Петербург, 1905. С. 30.

¹² Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. Київ : Либідь, 2005. С. 180-183.

¹³ Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 204.

¹⁴ Малков Г. Святитель Дмитрий Ростовский и его труды URL: www.pravoslavie.ru/56508.html.

(Батурицького) Свято-Миколаївського (1682–1683, 1683–1692), Глухівського Петропавлівського (1694–1697), Чернігівського Свято-Успенського Єлецького (1697–1699), Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського (1699–1701) монастирів. У 1701 р. Петро I сприяв обранню Дмитрія Ростовського митрополитом Тобольським і Сибірським, однак за станом здоров'я святителя залишився у Москві. У 1702 р. Петро I призначив Дмитрія у Ростов, де він очолив кафедру митрополита Ростовського та Ярославського. Відчуваючи нездужання, Дмитрій Ростовський надіслав у 1705 р. свою улюблену ікону Ватопедської Божої Матері на батьківщину в Кирилівський монастир. Помер митрополит у ніч з 27 на 28 жовтня 1709 р. За заповітом поховали святителя у Ростовському Спасо-Яковлівському Дмитрівському монастирі, а на труні розклали чернетки його рукописів. Митрополит Стефан Яворський промовив пророчі слова: “Свят Дмитрій, свят”. Восени 1752 р. митрополит-мученик Арсеній Мацієвич під час ремонту церкви Зачаття Богородиці у Ростові відкрив моці Дмитрія Ростовського, які виявилися нетлінними. Через п'ять років (1757) його причислено до лику святих та канонізовано¹. Після канонізації Дмитрія Ростовського почали з'являтися його портрети та ікони, писані з прижиттєвих живописних портретів та гравюр із дотриманням певного канону: митрополита зображували в півоберта, в архієрейському одязі (сакосі, омофорі та митрі), біля столу з Розп'яттям та книгами. Про шанування свт. Дмитрія свідчить велика кількість його зображень у виконанні професійних і народних українських та російських художників.

Портрет митрополита Дмитрія Ростовського (Данила Савовича Туптали) з колекції НМІУ (інв. № М-454) написано на полотні олійними фарбами за канонам ктиторського репрезентативного портрета київської школи іконопису середини – другої половини XVIII ст. (129×95 см). Святителя зображено в півоберта праворуч, на повен зріст, біля столу з книгами релігійного змісту та Розп'яттям, ліворуч у віконному прорізі – церква, праворуч – родинний герб. Портретований представлений у святковому митрополичому облаченні: митрі червоного кольору, оздобленій коштовним камінням, сакосі з дорогої тканини західноєвропейського (італійського?) виробництва, омофорі, на грудях – хрест та панагія. Сакос золотавого кольору з пишним квітковим орнаментом – червоні троянди та блакитні квіти, подібні до волошок. Фон та одяг святителя іконописцем виконано у площинній манері.

Натомість обличчя митрополита Дмитрія Ростовського неначе живе, з портретними рисами: видовжене, гострий ніс, темні брови та очі, темно-каштанове волосся й борода. Іконописець створив образ серйозного та мудрого чоловіка. Навколо золотого німба святителя напис: “Святитель Христов Дмитрій Ростовський новий чудотворець”, що вказує на написання портрета невдовзі після канонізації святителя 1757 р. У правиці він тримає архієрейський посох, у лівій руці – хрест, яким спирається на розгорнуту на столі ліворуч від нього книгу із таким текстом: “Вера ихъ не права, учения ихъ... душевредны, дело их не богоугодно”. Це текст праці “Розыск о Раскольнической Брынской вере, о Учении их, о Делах их, и изъявление, яко Вера их не права, Учение их душевредно, и Дела их не Богоугодна”, яку святитель писав в останній рік життя (1709), відклавши та не дописавши “Келійний літописець”². Дмитрій Ростовський не міг змиритися із способом життя людей ростовського краю, розкольніцтвом, безбожністю, небажанням вивчати Святе Письмо, ходити до храму та причащатися. Фактично відразу після написання “Розыск” поширювали у списках, а вперше опублікували у Москві в 1745 р.³ Окрім нього на столі зображено інші твори свт. Дмитрія в дорогих шкіряних обкладинках, серед яких “Четїї Мінеї”. Детально виписані книги свідчать про те, що іконописець був знайомий з його працями і підкреслював вагомий внесок святителя у розвиток літератури й просвітництва.

У правому верхньому куті портрета-ікони – родинний герб Тупталів: червоне серце з перехрещеними стрілами на блакитному щиті із літерами навколо: Д [Дмитрій], Б [Божею] – М [Милостию], П [Православний] – А [Архиєпископ], М [Митрополит] – Р [Ростовський], И – Я [Ярославський]. Його було надано Тупталам за благодійництво Сави Григоровича Туптала щодо

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 180-183; Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря. С. 203-218.

² Рубцова М. Жизнь, труды и эпоха св. Дмитрия Ростовского // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 143.

³ Дмитрий Ростовский. Розыск о раскольнической брынской вере. Москва, 1745. 45 с. URL: <https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/1719/>.

Троїцької церкви Кирилівського монастиря¹. У лівому верхньому куті портрета у віконному прорізі зображено тринефну церкву, навколо якої огорожа. Зазначимо, що портрет написано з гравюри майстра Києво-Печерської лаври Григорія Левицького у 1757–1769 рр.² Мистецтвознавець П. Білецький припускав, що на цій гравюрі зображено Києво-Печерську лавру³. Однак порівнюючи зображення обителі з планом Києво-Печерської лаври Афанасія Кальнофойського (1638)⁴ схиляємося до думки, що на портреті Дмитрія Ростовського зображений Кирилівський монастир. Троїцьку церкву Кирилівського монастиря – тринефний храм із прибудовами та огорожею можна побачити на Панегірику на честь Івана Мазепи (1706) київського гравера Івана Мигури⁵ та на плані Києва 1692–1695 рр. Івана Ушакова⁶. На портретах Дмитрія Ростовського часто зображали церкви, ктитором яких він був. Російські майстри, наприклад, найчастіше зображали Ростовський Спасо-Яковлівський Дмитріївський монастир⁷.

За спогадами очевидців, святий був світлочолоий, з сивиною, невеликого зросту, згорблений, з невеличкою бородою, в окулярах; носив вовняну мантию темно-зеленого кольору⁸. Опис підтверджує, що автор (автори?) написав портрет Дмитрія Ростовського (М-454) з гравюри, а не із прижиттєвого портрета, оскільки волосся та борода зображеного є майже чорними, а не світло-каштановими. Традиція використовувати гравюри як іконографічні зразки існувала ще з Середньовіччя⁹.

Звертаючись до описів портрета Дмитрія Ростовського, що містився поруч з портретом його батька Сави Туптала, написаного із прижиттєвого портрета 10 січня 1760 р., помічаємо, що він мав дещо інакшу іконографію: портрет простого живопису, на полотні, в архієрейській мантиї, в білому клобуку¹⁰, а не червоній манії. Про цей портрет з Кирилівської церкви також є відомості в “Пам’ятках меморіальної екзафіки, зв’язаних з особою Дмитра Туптали Ростовського” з архіву українського історика, етнографа, письменника Ореста Івановича Левицького¹¹. З цього документа дізнаємося, що у 1889–1892 рр. в правому аркосолії Кирилівської церкви зберігався восьмикутний у дерев’яній рамі портрет Сави Туптали, (сьогодні – в Національному художньому музеї України, інв. № КПЛ-39452)¹². Поруч у куті містилася ікона (портрет) його сина – свт. Дмитрія Ростовського. На цьому полотні він був зображений в архієрейському вбранні з розкритою книгою та чотками. Зверху ікони – напис, ідентичний із написом на портреті з НМІУ: “Святитель Христов Дмитрий Новый Чудотворец”, але з образом Богородиці¹³, зображення якої відсутнє на нашому портреті. Разом з архівними описами варто згадати про гравюру 1825 р. із зображенням Дмитрія Ростовського лаврського майстра, виконану з портрета (ікони) святителя з Кирилівського монастиря¹⁴. Це зображення за іконографією подібне до портрета з НМІУ, однак у віконному прорізі зображена зовсім інакша церква, герб не в барочному картуші, а висить на сувої, прикріпленій на цвях. Тут, як і в описах, є ікона Божої Матері, та немає чоток на розкритому Євангелії. Це свідчить про те, що гравюра або ж не повторює чітко портрет (ікону) Дмитрія Ростовського, або ж існувало якесь інше зображення святителя, про яке сьогодні невідомо.

¹ Шоколо І. Сложение композиции и особенности иконографии портретов Саввы Туптало, отца митрополита Дмитрия Ростовского. URL: www.rostmuseum.ru.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 7557. *Дмитрий Ростовский*. Летописец келейный [титильна сторінка]; Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом. С. 315.

³ Білецький П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. Ленинград : Изд. Искусство, С. 122.

⁴ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.) Київ, 2005. С. 193.

⁵ Український портрет XVI–XVIII ст.: каталог-альбом. С. 308.

⁶ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 178.

⁷ Федотова М. Житие, почитание и прижизненные чудеса святого Дмитрия Ростовского // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 273-310.

⁸ Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники 18-го века. С. 43.

⁹ Зеленина Я. Иконография святителя Дмитрия Ростовского: взаимовлияние живописи, иконописи и графики // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 399.

¹⁰ Марголіна І. Святой Дмитрий Ростовский в истории Кирилловского монастыря. С. 216.

¹¹ ІР НБУВ, ф. 81, № 34. *Левицький О.* Пам’ятки меморіальної екзафіки, зв’язані з особою Дмитра Туптали Ростовського, арк. 4.

¹² Пархоменко Н. Портреты святителя Дмитрия Ростовского и его отца Саввы Туптало в собрании Национального художественного музея Украины // Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы... С. 393.

¹³ ІР НБУВ, ф. 81, № 34, арк. 7.

¹⁴ Зеленина Я. Иконография святителя Дмитрия Ростовского... С. 406-409.

Із описів бачимо відсутність на портреті Дмитрія Ростовського з НМІУ зображення ікони Ватопедської Богородиці, на голові святителя не клобук білого кольору, а червона митра, оздоблена дорожочинним камінням. Отже, цей портрет Дмитрія Ростовського міг бути написаний лаврськими іконописцями для галереї ігуменів Кирилівської церкви в традиціях ктиторського портрета XVIII ст. Також можна припустити, що пам'ятка деякий час могла бути в Йорданському жіночому монастирі, а після його закриття (1808) передана на зберігання в Кирилівську обитель. Вірогідно, портрет Дмитрія Ростовського був написаний під час поновлення живопису й іконопису Кирилівського монастиря. Після пожежі 1734 р. та пограбування 1757 р. відновленням Троїцького храму займався Ігумен Кирилівського монастиря Феофан Жолтовський. Архітектурні проектування було доручено І. Григоровичу-Барському, а ось для іконописних робіт ігумен запросив іконописця Києво-Печерської лаври Алімпія Галика. 27 квітня 1757 р. Феофан Жолтовський уклав із ним угоду на виконання іконописних робіт в Кирилівській церкві. Алімпій разом із своїми учнями-помічниками Мойсеєм Якубовичем та Іваном Кодельским оздоблював інтер'єр Кирилівської церкви¹. Він писав ікони й для інших церков, а саме: у Китаєві, Пирогові, Голосієві, Осокорках, Стародубщині, Вишеньках, Пакулі. Окрім ікони майстер малював портрети ктиторського та світського характеру. Феофан вважав, що лаврські іконописці виконують роботу дорогими венеційськими фарбами. Та Алімпій Галик для написання ікон використовував більш дешеві барвники, якими він звик писати, надавши святим образам більшої реалістичності². Згідно з техніко-технологічними дослідженнями, проведеними у 1987–1988 рр. в НАОМА під час реставрації портрета Дмитрія Ростовського, було встановлено, що Алімпій Галик з учнями в Кирилівській обителі під час написання святих образів використовували фарби прості, не венеційські, із застосуванням ртутної кіноварі та інших пігментів, а також конопляне полотно³. Аналізуючи іконологічні та технологічні особливості портрета Дмитрія Ростовського зазначимо, що портрет створили різні майстри личного та доличного письма, що було характерним для майстрів кийівської лаврської школи ікономалювання⁴.

Продовжуючи іконографічне дослідження твору, знаходимо в лаврських кужбушках портрет Дмитрія Ростовського роботи Алімпія Галика 1760 р.⁵ Святитель зображений на повен зріст, в архієрейському одязі, однак в лівій руці тримає одну з своїх книг у розгорнутому вигляді, а правицю відвів у сторону, ніби проповідуючи. Ліворуч зображена його келійна ікона – “Пресвята Богородиця Ватопедська” XVII ст. Композиційна побудова цього твору різниться, однак обличчя свт. Дмитрія на портреті з НМІУ написане саме з цього кужбушка, а не з гравюри Г. Левицького, про яку ми згадували вище: таке саме овальне, видовжене аскетичне обличчя серйозного чоловіка з “гострим” поглядом.

Творів Алімпія Галика, на жаль, атрибутовано на сьогодні не так багато. Серед відомих ктиторських портретів, які приписують саме цьому іконописцю є ктиторський портрет донського отамана Данила Єфремова⁶. Найбільшу схожість манери написання обличчя Дмитрія Дмитрія Ростовського ми знаходимо з личним письмом Ісуса Христа, архангела Михаїла, ангелів та святих із Троїцької надбрамної церкви (КПЛ)⁷. З її розписами схожа манера написання рослинності, дерев у віконному прорізі на портреті Дмитрія Ростовського. Також в атрибуції твору значно допомогли світліни з втраченого іконостаса Троїцької церкви Кирилівського монастиря (вивезені в с. Бортничі)⁸.

У 1784 р. Троїцьку Кирилівську церкву відвідала імператриця Катерина II. Їй не сподобалися козацькі портрети на стінах з віршами на славу Війська Запорізького. Живопис церкви Катерина II наказала забілити, а в 1786 р. монастир було закрито. У його будівлях розмістили лікарню для душевнохворих. На території побудували нові лікарняні корпуси, а в

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 243.

² Там само. С. 244-245; Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVII–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1983. С. 111-112.

³ Походяща О. Портрет Дмитрія Ростовського в колекції НМІУ. С. 145-154.

⁴ Белецький П. Українська портретна живопись XVII–XVIII вв. С. 110.

⁵ ІР НБУВ, ф. 229, № 17 Альбом разных ученических упражнених в рисовании [лаврські кубушки: XIX-121/XX-121/XX-41], арк. 39-а.

⁶ Мусиенко П. Забытый украинский художник XVIII в. // Искусство. 1958. № 4. С. 61-65.

⁷ Троїцька надбрамна церква. 900 років. Київ : НКПЗ, 2008. 20 с.

⁸ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. С. 247.

Лл. 1. Галик Алімній (?). Портрет митрополита Димитрія Ростовського. Київ, 60-ті рр. XVIII ст. Полотно, олія. 129×95 см (НМІУ, інв. № М-454)

Лл. 2. Левицький Григорій. Портрет митрополита Димитрія Ростовського. 1757–1769 рр. Папір, мідьорит. 12,6×7,2 см (ІР НБУВ, ф. 1, № 557)

Лл. 3. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ, друга пол. XVIII ст. Полотно, олія, 245×165 см (НКПІКЗ, КПЛ-П-1)

Лл. 4. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ, друга половина XVIII ст. Полотно, олія, 245×165 см (НХМУ, інв. № Ж-055)

Лл. 5. Невідомий художник. Портрет Димитрія Ростовського. Київ (?). Друга половина XVIII ст. Полотно, олія. 206×135 см (ДТГ, інв. № 14365)

Лл. 6. Невідомий гравер. Портрет Димитрія Ростовського. Гравюра різцем. Київ, КПЛ, 1825 р. (Зеленина Я. Иконография свт. Димитрия Ростовского... С. 406-409)

Кирилівській церкві служили лише панахиди¹.

З гравюри Г. Левицького писали й інші кийівські художники як лаврського, так і софійського осередків. Однак кожен іконописець вносив своє бачення до відтворення образу Димитрія Ростовського. Найбільші відмінності можемо побачити в обличчі святителя, і деякі – в композиції. До портрета Димитрія Ростовського з НМІУ за композиційним задумом найбільш схожі портрети з Державної Третяковської галереї, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КПЛ-П-1)² та Національного художнього музею (Ж-055)³. На портреті, що походить з Військово-Микільського собору (сьогодні в Національному художньому музеї України, інв. № Ж-453) та Переяслава-Хмельницького (сьогодні в НКПІКЗ, КПЛ-Ж-205) зображення ніби дзеркальне: постать святителя розміщено ліворуч, герб ліворуч, а віконний проріз, навпаки, праворуч; палицю він тримає у лівій, а не правій руці. Правицю поклав на одну з своїх книг, без хреста. В НХМУ зберігається ще один подібний портрет, де Димитрій Ростовський благословляє правицею, а праворуч зображені і герб, і віконний проіз із зображенням церкви

¹ Марголіна І. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва / Нац. заповідник “Софія Київська”, НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Григорія Сковороди. Київ, 2001. С. 13.

² Український портрет XVI–XVIII ст. : каталог-альбом. С. 174.

³ Пархоменко Н. Портрети святителя Димитрия Ростовского и его отца Саввы Туптало. С. 393.

(НХМУ, інв. № Ж-456). У російському іконописі також зображали Дмитрія Ростовського як видатного святиителя: в архієрейському одязі, з Євангелієм та благословляючим жестом на тлі Ростовського Спасо-Яковлівського монастиря (ДТГ, інв. № 28604, Державний музей-заповідник “Ростовський Кремль”)¹. Співробітниця Центрального музею старожитностей культури та мистецтва ім. Андрія Рубльова Я. Зеленина наголошує на великій кількості ростових портретів Дмитрія Ростовського, подібних до гравюри Г. Левицького, із епітафіальними написами, що не є характерним для російського живопису². Шанування українського святого трансформувало до російського живопису (Ростовської та Ярославської єпархій) з традиційним українським канонним зображенням ктиторів церкви. Дослідниця зазначає, що на сьогодні відомий лише один прижиттєвий портрет Дмитрія Ростовського початку XVIII ст. з Державного музею палехського мистецтва³. Звернемо увагу на портретну схожість цього зображення із зображенням святиителя з НМІУ. Портретну схожість із образом Дмитрія Ростовського з Кирилівської церкви мають зображення, написані з портрета італійського живописця П. Ротарі, що містилося біля раки святиителя в Ростовському Спасо-Яковлівському монастирі (місце зберігання невідоме)⁴.

Цікавий факт, що з усіх вже існуючих у музейній збірці портретів свт. Дмитрія Ростовського Ф. Ернст та Д. Щербаківський обирали для виставок “Український портрет XVII–XX ст.” (1925)⁵ та “Українське малярство XVII–XX ст.” (1929)⁶ саме цей, переданий Т. Кибальчечем (НМІУ, інв. № М-454). Сьогодні портрет Дмитрія Ростовського є окрасою експозиції “Культура України XVI–XVIII ст.” в НМІУ.

Перед викладенням результатів комплексного дослідження визначимо основні групи живописних творів, присвячених свт. Дмитрію Ростовському:

- портрети, написані для церков, ктиторами яких був він (Кирилівський, Спасо-Яковлівський монастирі);
- портрети, написані для галерей святителів (Успенський собор Києво-Печерської лаври, Митрополитчий будинок у Києві);
- ікони свт. Дмитрія Ростовського. Їхньою іконографічною особливістю є наявність зображення Ватопедської Богородиці (відомі – з Голосіївської пустині (КПЛ-13764); з церкви Переяслава (КПЛ-13764); з Китаєвої пустині з мощами (КПЛ-50280); з Михайлівського Золотоверхого монастиря (КПЛ-15196).

За результатами комплексного дослідження (іконографічне, порівняльне, архівне, просопографічне та техніко-технологічне) портрета митрополита Дмитрія Ростовського з колекції НМІУ (полотно, олія. 129×95 см., інв. № М-454) було встановлено:

- пам’ятка була одним із перших надходжень до збірки Київського музею старожитностей та мистецтв (нині НМІУ) у рік його відкриття – 28 жовтня 1899 р. на ім’я мецената Богдана Ханенка;
- походить портрет з Кирилівської церкви, звідки під час реставраційних робіт на чолі з А. Праховим був переданий істориком та археологом Т. Кибальчичем 17 червня 1892 р. до Київської міської думи (до відкриття музею 1899 р.). Вірогідно, він був деякий час в Йорданському Миколаївському монастирі;
- він є ктиторським зображенням;
- портрет виконано іконописцями Києво-Печерського монастиря в другій половині XVIII ст., вірогідно, на чолі з Алімпієм Галиком на початку 1760-х рр., під час роботи в Троїцькій церкві Кирилівського монастиря;
- за іконографічним порівнянням портрет Дмитрія Ростовського написаний з гравюри Григорія Левицького і є одним із перших зображень святиителя, створеного невдовзі після його канонізації (1757);

¹ Федотова М. Житие, почитание и прижизненные чудеса святого Дмитрия Ростовского. С. 293, 296.

² Зеленина Я. Иконография святиителя Дмитрия Ростовского. С. 402.

³ Там само. С. 409.

⁴ Там само. С. 412-414.

⁵ Щербаківський Д., Ернст Ф. Український портрет XVII ст. Київ, 1925. С. 47.

⁶ Ернст Ф. Українське малярство XVII–XX ст. Київ, 1929. С. 32.

– за іконографічною побудовою він схожий із зображеннями Дмитрія Ростовського з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (КПЛ-П-1), Державної Третяковської Галереї (інв. № 14365) та Національного художнього музею України (Ж-055).

– на столі біля Дмитрія Ростовського зображено його останню книгу: “Розыск о Раскольнической Брынской вере, о Учении их, о Делах их, и изъявление, яко Вера их неправа, Учение их душевредно, и Дела их не Богоугодна” (1709).

Портрет видатного просвітника та церковного діяча Дмитрія Ростовського (1651–1709) з колекції НМІУ виконаний в найкращих традиціях української парсуни, та посідає гідне місце серед інших ктиторських зображень київських майстрів XVIII ст. – Данила Єфремова, Михайла Миклашевського, Петра Могили. Пам’ятка належить до мистецького спадку іконописної школи Києво-Печерської лаври другої половини XVIII ст. і до національного культурного надбання та має мистецьку та історичну цінність.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам’яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТАН ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Під час Другої світової війни споруди Києво-Печерської лаври зазнали значних пошкоджень. Стан збереження пам’яток цього визначного архітектурного ансамблю зафіксовано невдовзі після завершення війни та відновлення діяльності Державного заповідника “Києво-Печерська лавра”. У жовтні-листопаді 1948 р. представники відділу охорони пам’яток архітектури Управління у справах архітектури м. Києва арх. Г. Граужис, інж. П. Філатов та начальник відділу охорони пам’яток архітектури заповідника Д. Красицький обстежили 27 об’єктів¹ (іл. 1).

У межах Верхньої лаври досліджено 16 об’єктів, 11 з них формують Соборну площу: *Успенський собор* (корп. № 80), *Трапезна* (корп. № 29), *Будинок намісника* (корп. № 1) та *Будинок митрополита* (корп. № 2), *Келії соборних старців* (корп. № 3 і 4), *Економічний корпус* (корп. № 7) та *Друкарня* (корп. № 8-9). Обслідувано пам’ятки біля основних входів на територію Верхньої лаври: з вул. Лаврської – *Троїцьку надбрамну церкву* (корп. № 27) та *Крамницю книжкову* (корп. № 28); з Лаврського пров. – *Церкву над Економічною брамою* (корп. № 82). Крім цих об’єктів, оглянуто *Словожитню* (корп. № 10), *Келії ремісничі* (корп. № 21), *Флігель клирошанського корпусу* (корп. № 22) і *Микільську лікарняну церкву* (корп. № 25).

На території Нижньої лаври обстежено 11 об’єктів, зокрема 6 пам’яток Дальнопечерного комплексу: *церкву Різдва* (корп. № 59), *Дзвіницю на Дальніх печерах* (корп. № 62), *Зачаттівську церкву* (корп. № 67), *Корпус з аркадою* (корп. № 61), *Корпус № 49* і *Господарський будинок* (корп. № 50); 2 об’єкти Ближньопечерного комплексу: *Хрестовоздвиженську церкву* (корп. № 36) і *Корпус № 48*, а також 3 – Гостиного двору: *Келії Гостиного двору* (корп. № 58), *Будинок господарський* (корп. № 60) та *Келії Гостиного двору* (корп. № 69).

По кожному з названих об’єктів – пам’яток архітектури, складено акт обстеження встановленої форми. Формуляр акту передбачав занесення до нього відомостей стосовно короткої історичної довідки, характеристики художніх якостей і загальної значущості пам’ятки, а також щодо її користувача. Детально описували технічний стан зовнішніх і внутрішніх архітектурно-конструкційних елементів споруди, компонентів оздоблення (живопис монументальний і станковий, предмети ужиткового мистецтва, іконостас). Зазначали дані про ремонти, перебудови пам’ятки та пропозиції щодо її ремонту, охорони і використання.

¹ Фонд науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, кн. 5, спр. 32. Акти обстеження пам’ятників архітектури Києво-Печерської лаври, 1948.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОІДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020